

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचे लोकशाही-समाजवाद संबंधी विचार: एक अभ्यास

प्रा.गोविंद फड

पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, औरंगाबाद.

Corresponding author- प्रा.गोविंद फड

Email- gnphad79@gmail.com

प्रस्तावना:

भारतीय स्वातंत्र्याच्या पूर्वाधात ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी मोलाचे योगदान दिले. त्यापैकी नेहरू घराण्याचे योगदान महत्वाचे आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा जन्म १४ नोव्हेंबर १८८९ रोजी झाला. सन १९०९ ते १९०४ दरम्यान जवाहरलाला यांना शिकवण्याची जबाबदारी एका घरगुती शिक्षका कडे सोपवण्यात आली. १९०५ मध्ये मोतीलाल नेहरू आपल्या कुटूंबाला घेऊन लंडनमध्ये गेले. नेहरू स्वातंत्र्य आंदोलनापासून भारताच्या उभारणी बाबत आपले विचार व्यक्त करत होते. ते विचार कृतीत आणताना पंतप्रधान पदावर असताना त्यांनी केलेल्या कार्याचा विचार निश्चितच करावा लागतो. नेहरू गांधीजींचे शिष्य असले तरी गांधीजींच्या विचारांना नेहरूंनी पूर्ण स्विकारलेले नाही. 1955 मध्ये आयोजित आवडी काँग्रेसच्या अधिवेशनात भाषण देताना श्री नेहरूंनी स्पष्ट केले की, त्यांचा समाजवाद रशियन साम्यवाद किंवा दुसऱ्या समाजवादी देशाच्या विचारापासून भिन्न आहे. पंडित नेहरूंनी सांगितले की समाजवादाचा अर्थ संपत्तीचे वितरण नाही आणि फक्त लोककल्याणकारी राज्याची निर्मिती नाही फक्त समाजवादी अर्थव्यवस्थेमुळेच लोककल्याणकारी राज्य बनवणे शक्य नाही गरज या गोष्टीची आहे की देशात उत्पन्न वाढविले जावे संपत्तीत वाढ व्हावी आणि मग नंतर मिळालेल्या संपत्तीचे योग्य पद्धतीने वितरण केले जावे. संस्थांची उपस्थिती एवढाच अर्थ घेतलेला नाही व्यक्ती विकासासाठी पुरेपुर संधी उपलब्ध करून देणारा चैतन्यमय समाज असा घेतला आहे. त्याचे लोकशाही संबंधीचे विचार डोळ्यासमोर ठेवून व्यक्त झालेले होते. नेहरूंनी आर्थिक, सामाजिक न्याय व संधी मानवाचे नैतिक भौतिक उत्थान अध्यात्मिक मुल्य परस्पर सहकार्य, निःस्वार्थपणा सेवाभाव इत्यादी मुदयावर त्यांची प्रचंड श्रद्धा होती. या मुल्यांना अधोरेखित करून त्यांनी भारताची राष्ट्र उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक भारताचे प्रतिनिधी म्हणून उल्लेख करताना नेहरूंनी त्यांच्या काळात भारताचा ऐतिहासिक भूतकाळ व नव्या जगाच्या जीवनाच्या आपेक्षा त्यांच्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला. नेहरू स्वतः पाश्चात्य संस्कृती व इतर जीवंत संस्कृती या मधील एक पूल व भाष्यकार म्हणून राहिले आहेत. नेहरूंचे आधुनिक भारतीय राजकीय विचारात मानाचे स्थान राहिले आहे. त्यांनी राष्ट्रवादाचे धर्मनिरपेक्ष देशी व आंतरराष्ट्रवादासी मेळ घातला. शांततामय सहजीवनाचे स्वरूप तत्वज्ञान पंचशील रूपाने त्यांनी भारतीयांना दिले.

उद्दिष्टे:

१. नेहरू यांचे लोकशाही विषयी विचार अभ्यासणे.
२. नेहरू यांच्या समाजवादी विचार सरणी अभ्यासणे.
३. नेहरू यांचा खाजगी उदयोगाविषयी विचार अभ्यासणे.

ग्रहितके :

१. नेहरू यांची लोकशाहीवर गाढ श्रद्धा होती.
२. नेहरू यांनी समाजवादी विचार मांडला.

संशोधन पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी दुय्यम संशोधन पद्धतीचा उपयोग केला आहे. त्यात संदर्भग्रंथ पुस्तके, मासिके, इंटरनेट इ. चा उपयोग केला आहे. नेहरू हे लोकशाहीचे कट्टर समर्थक होते. त्यामुळे व्यक्ती हा त्यांचा केंद्रबिंदू होता. समष्टी आणि व्यक्ती यांच्यात समतोल ठेवून समाजवाद व लोकशाहीची संकल्पना अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. समाजवाद सामाजिक, आर्थिक विषमते विरुद्ध एक युद्ध आहे, हे एक विश्वव्यापी आंदोलन आहे. ही फक्त एक पूर्ण विचारप्रणाली नाही तर एक पूर्ण जीवनदर्शन आहे. समाजवादाची व्याख्या काही प्रमुख विचारवंतांनी अशाप्रकारे केल्या आहेत

1. समाजवादी इमाइलच्या मते, ' समाजवादाचा अर्थ कष्टकऱ्यांची एक अशी राज्यपद्धती आहे जी

भांडवलवादी संपत्तीला सामाजिक संपत्तीत बदलण्याच्या उद्देशाने राजकीय सत्ता मिळवते .

2. हुगनच्या मते, ' समाजवाद श्रमिक वर्गाकडून केली जाणारी एक अशी क्रांती आहे जिचा उद्देश उत्पादन तसेच वितरणाच्या साधनांची लोकशाही व्यवस्था तसेच सामूहिक स्वामित्वाद्वारे शोषण आहे .
3. सेलर्सच्या मते - समाजवाद अशी प्रजासत्ताक विचारप्रणाली आहे जिचा उद्देश समाजात एक अशी व्यवस्था आणणे आहे जी कोणत्याही वेळी व्यक्तीला जास्तीत जास्त न्याय आणि स्वातंत्र्य देऊ शकते .
4. एनसायक्लोपिडिया ब्रिटानिकाच्या मते समाजवाद या धोरणाला किंवा सिद्धांताला म्हणतात जिचा उद्देश एक केंद्रीय, प्रजासत्ताक सत्तेच्या कार्यपद्धतीनुसार प्रचलित व्यवस्थेच्या तुलनेत संपत्तीचे अधिक चांगले वितरण तसेच त्याच्या अधीन राहून संपत्तीचे अधिक चांगले उत्पादन उपलब्ध करणे आहे .
5. जयप्रकाश नारायण यांच्या मते - समाजवादी समाज एक असा वर्गहीन समाज असेल ज्यामध्ये कष्टकरी असतील . या समाजात खाजगी संपत्तीसाठी व्यक्तीच्या कष्टाचे शोषण होणार नाही . या समाजात सगळी संपत्ती राष्ट्रीय किंवा सार्वजनिक असेल , उत्पन्नासंबंधी

भयंकर विषमता नेहमीसाठी संपुष्टात येईल अशा समाजात मानवी जीवन तसेच त्याची प्रगती योजनेनुसार होईल आणि सर्व लोक सर्वांसाठी जगतील.

6. आचार्य नरेंद्र देव यांच्या मते, समाजवादाचा उद्देश एकावर्गहीन समाजाची स्थापना करणे आहे. ज्यामध्ये कोणी शोषक नसेल कोणी शोषित नसेल तर समाज सहकारीतेच्या आधारावर निर्मितयत्तीची एक सामुहिक संघटना असेल.

- 1) **पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची लोकशाही व समाजवादाची भूमिका** : राजकीय विचार - भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर ज्या समाजिक व राजकीय व्यक्तींनी स्वातंत्र्योवर भारताच्या जडणपडणीचा ध्यास घेतला. त्यात पंडित जवाहर नेहरू प्रथम होते. नवभारताची निर्मिती लोकशाहीच्या निकोप पायावर आधिष्ठीत झाली पाहिजे त्यासाठी अत्यंत जलद गतीने लोकशाही राजकीय व्यतस्थेचा व्यावहार आदर्शपणे चालवण्यासाठी सामाजिक आर्थिक , शैक्षणिक औद्योगिक संशोधनाच्या क्षेत्रात नव्या संस्था बांधण्याचा त्यांनी चंग बांधला. राजकीय क्षेत्रात प्रगल्भता निर्माण करण्यासाठी संसदीय लोकशाहीला अनुरूप असे रूढ संकेताची मांडणी केली. या संकेताच्या माध्यमातून लोकशाही, व्यक्ती स्वतंत्र, लोककल्याण वृद्धी प्रमान्यवाद परमसहीष्णूता, धर्मनिरपेक्षता व समाजवादी समाजरचना इ संकल्पना बाबत स्वतंत्र तत्वाज्ञान विकसीत करून संसदीय लोकशाहीचा मार्ग विकसीत केला आहे . अर्थिक सामाजिक प्रगतीसाठी समाजवाद व राजकीय क्षेत्रातील विकासासाठी लोकशाही या दोन आधुनिक मार्गांनी स्वतंत्र भारताची वाटचाल होण्यासाठी वैचारीक पार्श्वभूमी नेहरूनी तयार केली . नेहरू हे ऊदारमतवादी व मानवतावादी विचारवंत असल्यामुळे त्यांच्या तत्वज्ञानाचा व चिंतनाचा केंद्रबिंदू मानव होता. मानवाचे भौतिक जीवन सुखी व समृद्ध व्हावे त्याची प्रतिष्ठा निर्माण व्हावी हे राजकीय व्यवस्थेचे ध्येय असले पाहिजे असे त्यांना वाटे तात्पर्य व्यक्तीचे स्वातंत्र्य तीची प्रतिष्ठा व तीची समानता यांना मारक असलेल्या धर्म व्यवस्थेबाबत त्यांना प्रचंड तिरस्कार होता . नेहरूंच्या मते धर्मनिरपेक्षता व आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेचा अत्यंत महत्वाचा व अपरीहार्य असा घटक आहे. धर्मधिष्ठीतपणातून येणारा जमातवाद असून हे राष्ट्रवादाचे दुसरे प्रतिक असून त्यात लोकशाहीचा निषेध आहे .

- 2) **समाजधिष्ठीत समाज व्यवस्था** : - व्यक्तीची प्रतिष्ठा व तीला स्वातंत्र्याची प्राप्ती या बरोबरच लोकशाहीसाठी पूर्वकार म्हणून नेहरूंनी समताधिष्ठीत समाज व्यवस्थेची गरज प्रतिपादन केली होती समता प्रस्थापीत झाल्या शिवाय स्वतंत्र्य व लोकशाहीचे अस्तित्व धोक्यात येवू शकते विशेष म्हणजे केवळ

समान मताधिकारातून हे साध्य होणार नाही यासाठी उत्पादन साधानाच्या मालकी हक्कात प्रचंड फेरफार करावे लागतील कारण जो पर्यंत उत्पादन साधने लोकांच्या हाती राहतील तो पर्यंत समताधिष्ठीत समाजाची उभारणी होणार नाही . मुलतः हा अशी ही खाजगी मालकी लोकशाहीच्या मार्गात धोड म्हणून अशी उभी राहते . कारण आर्थिक संबंधावर आधारलेली मानवी संबंध निकोप राहत नाहीत राहणाऱ्याचे प्रचंड शोषण करतो. त्यामुळे समाज एकसंघ राहत नाही. समाजातील फार मोठा वर्ग भांडवलदाराच्या शोषणाला बळी पडतो म्हणून खाजगी मालमत्ता नष्ट करून उत्पादन साधनावर सामुहिक मत्तेदारी निर्माण झाली पाहिजे हेच समाजवादाचे तत्वज्ञान आहे . असे नेहरूचे परखड प्रतिपादन होते . मालकी हक्कावर आधारलेली जमिनदारी भांडवलदारी नष्ट होवून सहकारावर आधारलेली समाजवादी लोकशाही नेहरूंना अधिक श्रेयस्कर वाटत होती . व्यक्तीला निकोप स्वातंत्र्य उपभोगता येण्यासाठी समाजवादी अर्थव्यवस्था व लोकशाही यांचा समन्वय झाला पाहिजे असे त्यांना वाटत होते.

- 3) **समाजवाद व लोकशाही** - पंडित जवाहरलाल नेहरूनी केलेले विवेचन त्यांच्या विचाराला समाजवादी समाजरचनेकडे घेवून जाण्यास सहायभूत ठरले. फेब्रुवारी १९३९ मध्ये केलेल्या एका भाषणातून त्यांचे हे विचार अधिक स्पष्ट झालेले त्यांच्या मते करण्याच्या प्रक्रियेत अनेक घटक कार्यरत असतात पण मालकी हक्काचे संबंध शेवटी आपल्या संस्था सामाजिक गुफन त्यांच्यावर नियंत्रण चालवतात ते अत्यंत महत्वाचे व मुलभूत असतात. विशेषाधिकारचा अभाव आणि वर्ग विहीन समाजाची उभारणी ही दोन तत्वे नेहरूंना लोकशाही राजकीय व्यसस्थेच्या परिपक्वतेसाठी आवश्यक वाटत होती. साहजीकच न्याया शिवाय आर्थिक विकास अमानुष्य ठरतो. आर्थिक विकासाशिवाय सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे दुरापस्त होते. हा सुवर्णमध्य साधण्यासाठी नेहरूंनी समताधिष्ठीत समाजाच्या माध्यमातून समाजवादी समाज रचनेचे स्वप्न पाहीले होते. ते म्हणतात, " लोकशाहीत नागरीकांना समान संधी मिळणे जेवढे आवश्यक असते तेवढे शोषणमुक्त समाजाची उभारणी अपरिहार्य असते. पर्यायाने वर्गहीन समाजाची उभारणी झाल्याशिवाय शोषणमुक्त समाज अस्तित्वात येऊ शकत नाही. त्यामुळे वर्ग विहीन समाजाची उभारणी करणे हाच लोकशाहीचा अंतीम हेतू असला पाहिजे . जागतीक इतिहासाचे ओझरते दर्शन या आपल्या ग्रंथात नेहरूंनी समता आणि लोकशाही या दोन्ही संकल्पना किती परस्पर संबंधीत आहेत याचे चांगले विवेचन केलेले आहे . लोकशाही म्हणजे समता होय आणि केवळ समताधिष्ठीत समाजातच लोकशाहीची भरभराट होवू शकते . या बाबतीत समता असणे पूरेसे ठरत नाही तर आर्थिक व सामाजिक

समताही आवश्यक असते . लोकशाही असून आर्थिक विषमता कमी झाली नाही तर लोकशाहीच नव्हे ” .

१९५६ मध्ये इंदोरच्या काँग्रेस अधिवेशनात नेहरूंनी समाजवादी विचाराबद्दल मला आकर्षण आहे हे व्यक्त करताना म्हटले होते. की मी समाजवादाला एका विकसनशील व गतीशील विचार श्रेणीत ठेवतो. हा विचार कठोर नाही आणि मानवी जीवन तसेच प्रत्येक देशाच्या परिस्थितीमध्ये हा सहजपणे मिसळतो एका अत्यंत विकसित औद्योगिक समूहात एका वेगळ्या प्रकारचा असू शकतो .तर दुसरीकडे एका कृषीप्रधान अर्थव्यवस्थेत याचे रूप वेगळे असू शकते.

नेहरूंचा ओढा लोकशाही समाजवादाकडे होता परंतु याचा अर्थ असा नाही की खाजगी क्षेत्रात संपत्ती पूर्णपणे नष्ट केली जाईल. याचा अर्थ असा आहे की मोठ्या उद्योगांचे संचलन सार्वजनिक क्षेत्रात केले जाईल. त्याचबरोबर जमिनीवर सहकारी तेचे नियंत्रण असेल परंतु हे सर्व काळजीपूर्वक व सुनियोजित योजनाद्वारेच यशस्वी होऊ शकते. परंतु नेहरू समोर एक समस्या होती की लोकशाही व समाजवादात समन्वय कशाप्रकारे घडवून आणता येईल. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य व्यक्ती हिताबरोबरच आर्थिक क्षेत्रात सामाजिक नियंत्रण म्हणजे सामूहिक नियंत्रणाचा मेळ कसा बसवता येईल परंतु त्यांनी धीर सोडला नाही. लोकशाही व समाजवादाच्या समन्वयाचा त्यांना विश्वास तर होता परंतु त्यांचे मत होते की याच्यासाठी नागरिकांना एक प्रकारचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल जे वेळ जास्त घेईल. एका सामाजिक जीवनाची निर्मिती करण्यात वेळ लागणे तर साहजिकच आहे. कारण यामध्ये फक्त आर्थिक साच्यात परिवर्तन केले जाणार नाही तर व्यक्तीची बुद्धी व्रदयात देखील बदल घडवून आणावे लागतील सोयत रशिया व चीनमध्ये देखील याला स्थापन करण्यात बराच वेळ लागला.

जानेवारी 1957 मध्ये नेहरूंनी सांगितले की आपल्याला हे स्वीकार करावेत लागेल की भारतात समाजवाद ज्या पद्धतीने स्थापन केला जात आहे तो पूर्णपणे प्रजासत्ताक आहे. त्याच्याद्वारे वेळ जास्त लागेल नेहरूंनी अशा प्रकारची इच्छा ठेवणे स्पष्ट आहे की लोकशाही व समाजवादाचा समन्वय आवश्यक आहे त्यांनी आपल्या शेवटच्या निरीक्षणामध्ये असा ठाम निश्चय केला. की लोकशाहीमुळे व्यक्ती व समाज या दोघांचा विकास आवश्यक होईल त्यांची इच्छा होती की अधिकाधिक वस्तूचे उत्पादन व्हावे व्यक्तीच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावला जावा परंतु हे सर्व मनुष्याची क्रियात्मक शक्तीचे काम करण्याच्या भावनेच्या किमतीवर होऊ शकते.

- 4) ४. नेहरूंचा लोकशाहीचा अर्थ : - अनेक तत्वावक्त्यांनी लोकशाहीचा वेगवेगळा अर्थ लावलेला आहे . या पैकी नेहरूंना लोकशाहीचा सर्व समावेशक असा अर्थ अभिप्रेत होता तो पुढिलप्रमाणे आहे . लोकशाहीचा अर्थ आहे सहिष्णूता ना केवळ त्या लोकाप्रती ज्यांच्याशी

आपण सहमत आहोत तर त्या लोकप्रतिही ज्यांच्याशी आपण असहमत आहोत. पंडीत नेहरू यांना लोकशाहीची वरील व्याख्या अभिप्रेत असली तरी आणखी एका वाक्यात त्यांनी लोकशाहीचा अर्थ स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तो पुढील प्रमाणे. लोकशाही म्हणजे फक्त शासन संस्थेचा प्रकार नव्हे तर ती एक जीवन पध्दती आहे. अशा प्रकारचा अर्थ नेहरूंनी लोकशाहीचा लावला आहे .

अखिल भारतीय काँग्रेसच्या कमिटीमध्ये एक नमुना तयार केला गेला या प्रारूपात लोकशाही समाजवादाचे वर्णन केले. नेहरूंनी सांगितले की लोकशाही समाजवाद मनुष्याचा विकास आणि सामाजिक न्यायावर आधारित आहे. या नमुन्यात व्यक्तिगत क्षेत्राला भारतीय आर्थिक धोरणाची एक बाजू मांडली गेली नेहरूंच्या राजकीय दर्शनात दोन विचार पद्धती बरोबरच चालतात आणि एकमेकांना प्रभावित करून विचित्रपणे विक्रीत होतात या दोन पद्धती आहेत, मार्क्स आणि गांधी खरे तर असे वाटते नेहरूंनी या दोघांच्या काही मुख्य सिद्धांताची निवड करून एका तिसऱ्या तत्त्वज्ञानाची स्थापना केली आहे .असे म्हटले जाऊ शकते की भौतिक जीवन तसेच इतिहासाच्या मीमांसेचा अर्थ मूळ दृष्टिकोन तसेच मानव समाजात बदल आणि विकासावर त्यांचा आग्रह वास्तविक लोकशाहीसाठी, सामाजिक समतेसाठी अपरिहार्यता आणि आर्थिकनियोजनाच्या वैज्ञानिकपद्धतीद्वारे,सुख शांततापूर्ण जीवनाची शक्यता इत्यादीचे सिद्धांत त्यांनी मार्क्स कडून घेतले आहेत. अशाच प्रकारे गांधीजींकडून प्रामुख्याने अहिंसेची मानवचित धारणा साध्य साधनाच्या एकरूपतेचा सिद्धांत तसेच जीवन आणि राजकारणात नैतिकतेची निश्चित महत्त्वाची मान्यता त्यांनी स्वीकारली आहे. व्यवहारिक अर्थाने म्हणू शकतो की त्यांनी भौतिक जीवनाचा सिद्धांत मार्क्सकडून घेतला आणि राजकीय डावपेच गांधीजी कडून शिकले किंवा मग असे म्हणतात की त्यांनी मार्कस्वादात गांधीवादी मानवतावादाचे मिश्रण केले. नेहरूंना साम्यवादात मानवतावादाचा नैतिक आणि अध्यात्मिक स्वर ऐकू येत नाही आणि एक विचार व प्रणालीच्या रूपात त्यामध्ये लोकशाहीची लक्षण दिसून येत नाही तरी देखील ते मानतात की यांचे अंतिम ध्येय पूर्ण लोकशाहीची स्थापना होऊ शकते. नेहरू लोकशाहीवादी होते ते प्रत्येक दुसऱ्या प्रणालीपेक्षा लोकशाही पद्धतीला जास्त महत्त्व देत होते त्यांच्या विचार प्रक्रियेचा मूळ मंत्र आहे जास्तीत जास्त जनतेचे समर्थन आणि सहकार्याने शांततापूर्ण समाजाचा विकास हेच ज्यांच्या सिद्धांताचे सार आहे आणि यांचेच नाव लोकशाही आहे.

निष्कर्ष :

राजकीय लोकशाहीला आर्थिक लोकशाहीत रुपांतित करण्याचे माध्यम काय आहे. नेहरूंचा विश्वास

मानवी विवेक आणि विज्ञानावर आहे. क्रांतीच्या हिंसात्मक साधनांवर नाही कारण क्रांती मानवी मानवी विवेकाचा निषेध आहे. हिंसेचे दार जिथे एकदा उघडते तिथे विवेकाचा मार्ग बंद होतो. म्हणून नेहरूंचा विचार होता की सगळ्या सामाजिक आर्थिक तसेच राजकीय समस्या विवेकाने सोडविल्या जाव्यात लोकशाही पद्धतीचा तो मार्ग आहे. ज्यांच्याद्वारे सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय जीवनात बदल घडवून आणले जाऊ शकतात. म्हणून नेहरूंनी योजनाबद्ध सामाजिक आर्थिक धोरणाद्वारे परिवर्तन घडवून आणण्याचा विचार मांडला. समाजाच्या बहुसंख्य वर्गांचे स्वातंत्र्य यामध्ये सुरक्षित राहत नाही. समानतेच्या स्तरावर प्रत्येक व्यक्तीला सामाजिक, आर्थिक फायदा मिळू शकेल यासाठी राज्याचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. याध्येयाच्या प्राप्तीसाठी राज्याला उत्पादन वितरण तसेच विनिमयाच्या पद्धती नियंत्रित कराव्या लागतील. करात व्यवस्थित सुधारणा करावी लागेल, संपत्ती तसेच उत्पादनाच्या साधनांना मालकाच्या हातून काढून आर्थिक समता प्रस्थापित करावी. नेहरूंचा समाजवाद भारतीय समाजवाद होता तो भारतीय समस्यावर भारतीय उपाय निश्चित होता. खरे तर ते लोकशाही समाजवादाचे पर्वतक होते. त्यांचा जितका जास्त आग्रह समाजवादाच्या स्थापनेवर होता तितकाच जास्त आग्रह लोकशाही पद्धतीवर देखील होता. ते लोकशाही पद्धतीने हिंसेविना व रक्तपात न करता देशात समाजवाद अनुच्छित होते. यादृष्टीने नेहरू मध्ये रशियाचा समाजवाद आणि पश्चिमेच्या लोकशाहीचा सुंदर समन्वयेच बघायला मिळतो. नेहरूंनी आर्थिक समानतेवर देखील तितकाच भर दिला जितका विचार आणि अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर ते सामाजिक न्यायावर तितकाच भर देत होते जितका की शांततापूर्ण उपायावर. हा एक सुवर्णमद्धे मार्ग होता लोकशाही समाजवादावर त्यांची अटळ श्रद्धा होती. थोडक्यात पंडित नेहरूंचे राजकीय विचार हे संपूर्णपणे मानवतावादावर आधारित होते लोकशाही समाजवादात या मानवतावादाचेच दर्शन होते.

संदर्भ ग्रंथ - ग्रंथ

- 1) भारत निर्माता जवाहरलाल नेहरू संपादक डॉ . पंजाब चव्हाण , प्रा . रामचंद्र भिसे , प्रा . हनुमंत जवळगे
- 2) नेहरू (आत्मचरित्र) अनुवादक नाग गोरे .
- 3) स्वतंत्र भारतातील राजकीय विचार प्रवाह मुक्त विद्यापीठ
- 4) भारताचा शोध पं . जवाहरलाल नेहरू अनुवादक साने गुरुजी नावी करेदीकर कॉन्ट्रोकर कॉन्ट्रोनेटल प्रकाशन पुणे .

- 5) जवाहरलाल नेहरू लेखक पुरुषोत्तम आत्माराम चित्रे.
- 6) आत्माकथन पंडित नेहरू प्रकाशन : अनिरुद अनंत कुलकर्णी कॉन्ट्रीमेटक प्रकाशन विजय नगर पुणे.
- 7) आधुनिक भारतीय विचारवंत डॉ . शांताराम भोगले अनुपम प्रकाशन केंद्र औरंगाबाद